

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в новейшее время»

УДК (94.477.75) «1941–1944»

Алексеев Д.В.¹

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ 1941–1944 ГГ.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Партизанское движение в Крыму стало объектом исследования ещё во время Великой Отечественной войны. После подходы к его изучению претерпевали серьёзные изменения: вследствие идеологического фактора, влиявшего на исследователей, введения новых исторических источников, открытия архивов. В статье предпринят опыт формирования целостной картины развития историографии истории Партизанского движения в Крыму. Сделан вывод, что исследования по ней можно разделить на несколько крупных хронологических групп (война и послевоенное пятнадцатилетие, 1960-е – конец 1980-х гг., кон. 1980-х – наши дни). С каждым новым этапом развития исследований партизанского движения вводились в научный оборот новые источники, а идеологическое давление на историков снижалось.

Abstract. The partisan movement in the Crimea became the object of research during the Great Patriotic War. Afterwards, approaches to its study underwent serious changes: due to the ideological factor that influenced researchers, the introduction of new historical sources, the opening of archives. The article attempts to form an integral picture of the development of the historiography on the history of the Partisan movement in the Crimea. It is concluded that studies on this topic can be divided into several large chronological groups (the war and the post-war fifteen years, the 1960s - the end of the 1980s, the end of the 1980s - today). With each new stage in the development of research on the partisan movement new sources were introduced into scientific circulation and the ideological pressure on historians decreased.

Ключевые слова: история, историография, Великая Отечественная Война, партизанское движение, история Крыма.

Key words: history, historiography, the Great Patriotic War, the partisan movement, the history of the Crimea.

Историографию партизанской борьбы в Крыму 1941–1944 гг. нельзя рассматривать отдельно от общей историографии всего Партизанского движения, в том числе на Восточном фронте в целом. В книге «Создать невыносимые условия для оккупантов» [6] крымский историк С.Н. Ткаченко выделял четыре вида исследований по истории всей войны, основываясь на хронологических рамках их написания: первыми были работы периода войны и послевоенного десятилетия; вторыми – написанные в период с 1959-й год до середины 1980-х годов; последними же были созданные со второй половины 1980-х годов по наше время. Данная периодизация была обоснована качественными и количественными изменениями в разработке темы, теоретико-методологических основах исследований, исторических условиях, в которых создавалась тема, уровне осмысления имевшихся фактов и характере используемых источников.

Рассматривая историографию именно партизанского движения в Крыму, С.Н. Ткаченко разделял историческую литературу, которая была посвящена истории партизанского движения, на три схожих периода: 1) 1942–1959 годы; 2) 1959 год – середина 1980-х гг.; 3) вторая половина 1980-х гг. – настоящее время. Взаимосвязь в изменениях историографии всей войны, и партизанского движения в отдельности, легко различима.

Важную роль в создании научных исследований о партизанском движении сыграла образованная по указанию ЦК ВКП(б) и приступившая к работе еще в годы войны специальная Комиссия по истории Великой Отечественной войны при Академии наук СССР. Ею были образованы специальные комиссии на местах, собиравшие и систематизировавшие материалы по истории войны. Одной из таких комиссий была и специальная комиссия Крымской

¹ Научный руководитель – канд.полит.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Вакулова Татьяна Владимировна.

АССР, работавшая до 1947 года и успевшая сформировать большой комплекс документов, выделенных в специальный фонд Государственного архива Крыма [4].

При подробном рассмотрении исследований и источников, относящихся к первому историографическому этапу темы Крымских партизан, очень скоро обнаруживается ряд их специфических особенностей. Во-первых, работы того времени в большинстве своем являлись научно-популярными и публицистическими трудами. Во-вторых, они чаще всего имели ярко выраженный пропагандистский характер [3]. В-третьих, в них чувствовалось влияние «законов военного времени», так как часть излагаемой информации была засекречена и законспирирована, как например имена партизан, данные об их диверсиях, местах дислокации. При рассмотрении работ того времени можно прийти к выводам, что они были представлены преимущественно статьями и публикациями в местной и центральной прессе, посвященными подвигам крымских партизан и общим действиям партизанских отрядов.

Причины выделения второго этапа тоже довольно ясны, если просмотреть его датировку. Период «оттепели» привел к значительным изменениям в характере исследований по затронутой проблеме. Историки получили доступ к большему числу архивов, идеологическое давление на них снизилось. К 1960-м и 1970-м годам относятся вышедшие в тот период специальные исследования и сборники статей, обобщавшие сведения по истории партизанского движения на всей оккупированной территории СССР и РСФСР. Изучался опыт ведения советскими войсками диверсионных действий глубоко в тылу врага, однако само по себе сопротивление захватчикам на данной территории затрагивалось незначительно. И все же это стало важной вехой в развитии исследований по теме

К рубежу 1950-х и 1960-х гг. относится также появление наиболее значительных и переломных работ по теме партизанского движения в Крыму. Особенно стоит выделить работу Е.Н. Шамко «Партизанское движение в Крыму в 1941–1944 гг.» [7] и её последующие труды, а также исследования известного крымского историка Г.С. Бабичева [1]. Работа Е.Н. Шамко особо примечательна, так как именно после издания её труда, в котором ею было введено в научный оборот большое количество новых сведений, дана обобщающая характеристика её темы, выделены ключевые особенности партизанского движения. Именно после этого началось научное изучение проблематики и особенностей движения сопротивления немецко-фашистским захватчикам в Крыму. И все же, если рассмотреть второй этап в целом, в нём все равно ключевую роль сохранял именно показ героизма партизан и успешных действий советского командования, в то время как проблема характера проводимых партизанами действий освещалась слабо.

Со второй половины 1980-х годов в изучении партизанской борьбы, как на территории всего СССР, так и Крыма наступает третий, современный период. После значительного ослабления, а потом и полной ликвидации идеологического фактора, влиявшего на издающиеся исследования, характер проводимых работ существенно изменился. Стали изучаться и освещаться проблемы и просчеты в организации партизанского движения, пересматриваться проблематика коллаборационизма среди отдельных народов, перерабатываться методы исторических исследований. К этому времени относятся крупные монографии А.В. Басова [2] и С.Г. Горшкова [5], после которых последовало издание многочисленных работ исследователей стран бывшего Советского Союза, посвященных более локальным и интересующим конкретные группы людей вопросам партизанской борьбы во время Великой Отечественной Войны. В трудах третьего этапа следует отметить серьезный шаг к увеличению научной составляющей трудов, введение в оборот новых сведений и источников и развитие дискуссии вокруг отдельных вопросов и проблем партизанского движения в Крыму.

Проведя анализ историографии и источников по теме Партизанского движения в Крыму, можно прийти к следующим выводам: во-первых, тема хорошо отражена в различных источниках и задокументирована; во-вторых, исследования по ней можно разделить на несколько крупных групп по времени их появления (война и послевоенное пятнадцатилетие, 1960-е – конец 1980-х гг., кон. 1980-х – наши дни), в-третьих, с каждым новым этапом развития исследований по партизанскому движению начинали использоваться все новые и новые источники, а идеологическое давление на историков снижалось.

Литература

1. Бабичев Г.С. Поколение отважных. Комсомольцы Крыма – активные помощники партии в Великой Отечественной войне. Симферополь: Крымиздат, 1958. 200 с.
2. Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941–1945. М.: Наука, 1987. 336 с.
3. Волин Б. М. Всенародная партизанская война. М.: Госиздат, 1942. 97 с.; Минц И. Партизанская война. М.: ОГИЗ, 1941. 85с.
4. ГАРК, Ф. П-156. Крымская комиссия по истории Великой Отечественной войны, 1944–1947 гг., опись фонда.

5. Горшков С.Г. На южном приморском фланге. М.: Воениздат, 1989. 349 с.
6. «Создать невыносимые условия для оккупантов»: движение сопротивления в Крыму в годы Великой Отечественной войны - Сергей Ткаченко, 2021
7. Шамко Е.Н. «Партизанское движение в Крыму в 1941 по 1944 гг.- Симферополь: Крымиздат, 1959. 159 с.